

III SHU’BA. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YASHIL TEKNOLOGIYALARNI SANOATGA INTEGRATSIYALASHUV MUAMMOLARI VA DOLZARB MASALALARI.

ТИКИВУВ-ТРИКОТАЖ КОРХОНАЛАРИДА РАҚАМЛИ БОШҚАРУВ ВА МАҲСУЛОТЛАРНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ

ЯХЯЕВА ИНОБАТ КАРИМОВНА¹

МАРДИЕВ БУНЁД СИРОЖИДДИН ЎҒЛИ²

¹Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети, и.ф.ф.д.доценти,

²Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети, ассистент

inobatyaxyayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19030754>

Аннотация. Ушбу мақолада тикувчилик ва трикотаж саноатида инновацион менежментни жорий этишнинг аҳамияти ва маҳсулотни диверсификация қилиш орқали рақобатбардошликни ошириш имкониятлари таҳлил қилинади. Тўқимачилик ва трикотаж маҳсулотларига глобал талабнинг кескин ўзгариши, истеъмолчиларнинг сифат ва дизайнга бўлган юқори талаблари билан бирга, маҳаллий корхоналардан стратегик инновацион ёндашувларни талаб қилади. Шунинг учун мақолада маҳсулотни диверсификация қилиш инновацион менежментнинг асосий йўналишларидан бири сифатида қаралади ва унинг корхоналарнинг барқарор ривожланишига таъсирини илмий жиҳатдан тушунтиради. Тадқиқот жараёнида тикувчилик ва трикотаж корхоналарининг миллий иқтисодиётдаги ишлаб чиқариш фаолияти таҳлил қилинди, замонавий бошқарув технологиялари, рақамли трансформация ва бозор эҳтиёжларига мослашиш усуллари ўрганилди. Натижада, маҳсулотлар турини кенгайтириш ва инновацияларни самарали бошқариш юқори қўшимча қиймат яратиш, экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш ва тикувчилик ва трикотаж саноатида халқаро рақобатда устунликларга эришиш учун муҳим омиллар эканлиги асосланади.

Калит сўзлар: тикувчилик ва трикотаж маҳсулотларини инновацион бошқариш, тикувчилик ва трикотаж саноати, маҳсулот диверсификацияси, рақобатбардошлик, рақамли трансформация.

КИРИШ. Жаҳон иқтисодиётидаги тез ўзгаришлар, рақобатнинг кучайиши ва истеъмолчиларнинг сифат ва дизайнга бўлган талабларининг ортиб бориши саноат тармоқларида инновацион ёндашувларни жорий этишни тақозо этади. Хусусан, тикувчилик ва трикотаж саноати миллий иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири сифатида нафақат ички бозорда, балки халқаро миқёсда ҳам юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотларни таклиф қилиш имкониятига эга. Шу билан бирга, глобал тўқимачилик бозорида давом этаётган ўзгаришлар, истеъмолчиларнинг хоҳиш-истакларининг тез-тез ўзгариши ва янги технологик ечимларнинг пайдо бўлиши ушбу соҳада инновацион бошқарувни самарали қўллашни стратегик заруратга айлантди. Инновацион бошқарувнинг асосий вазифаларидан бири корхона фаолиятида илғор технологиялар, рақамли платформалар ва интеллектуал ресурслардан самарали фойдаланиш орқали

рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлашдир. Маҳсулотларни диверсификация қилиш бу жараёнда муҳим роль ўйнайди, чунки у ишлаб чиқариш қувватини кенгайтиради, турли бозор сегментларига кириш имконини беради ва корхоналарнинг барқарор ривожланишини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган «2030 йилга мўлжалланган стратегия» ва саноатни ривожлантиришга қаратилган давлат дастурлари доирасида тикувчилик ва трикотаж саноатида замонавий инновацияларни жорий этиш, маҳсулот турларини кенгайтириш ва экспорт салоҳиятини ошириш устувор вазифалар сифатида белгиланган. Шунинг учун ушбу тадқиқот тикувчилик ва трикотаж корхоналарида инновацион бошқарувни жорий этиш ва маҳсулот диверсификациясини кенг қўллашнинг назарий ва амалий асосларини ёритиб беради.

Ш.Х.Ёдгорова ўз тадқиқотида Шимолий ва Жанубий Каролинада тўқимачилик компаниялари кластерлари, жанубий Германияда юқори самарали автомобиль ишлаб чиқарувчилари ва шимолий Италияда юқори талабга эга пойабзал ишлаб чиқарувчилари ташкил этилганини таъкидлайди. У бундай кластерлар миллий, минтақавий ва глобал иқтисодиётнинг ўзига хос хусусиятига айланганини ва юқори рақобатбардошликни намоён этишнинг таъкидлайди. [1].

Элеанор Скотт ва бошқа тадқиқотчилар ўз тадқиқотларида материаллардан самарали фойдаланиш, маҳсулотнинг ҳаёт айланишини таҳлил қилиш, чиқиндиларни камайтириш ва рақамли технологияларни жорий этиш ишлаб чиқаришни самарали ташкил этишни таъминлашда алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайдилар. [2].

М. Портер ўз тадқиқотида саноат кластерлари инновация ва рақобатбардошликда муҳим омил эканлигини таъкидлайди ва маҳаллий компаниялар Италиядаги мода ва трикотаж кластерларини мисол тариқасида кўриб чиқиб, глобал бозорда юқори обрўга эга бўлганлигини кўрсатади.[3].

Накамура ва Такэхаши (Япония) трикотаж корхоналарида инновацион менежмент жараёнларини самарали йўлга қўйишда рақамли технологиялар (CAD/CAM, PLM) ва маҳсулот турларини диверсификация қилиш муҳим аҳамиятга эга эканини ўрганишган [4].

Германиядаги Fraunhofer институти тадқиқотчилари трикотаж ва тўқимачилик кластерларида барқарор ишлаб чиқариш ва маҳсулот диверсификацияси орқали корхоналар қиймат занжирини кучайтираётганини, бу эса Европа бозорида рақобатбардошликни ошираётганини қайд этган [5].

Тадқиқот методологияси

Мазкур тадқиқотда тикув-трикотаж корхоналарида инновацион менежмент тизимини жорий этиш ва маҳсулот диверсификациясини ривожлантириш омиллари турли усуллар асосида ўрганилди.

Биринчидан, тизимли таҳлил орқали инновацион жараёнларга таъсир этувчи асосий омиллар – технологиялардан фойдаланиш даражаси, маҳсулот турларининг диверсификацияси, ресурслардан самарали фойдаланиш, бозор талаблари ва бошқарув қарорлари ўзаро боғлиқликда кўриб чиқилди.

Иккинчидан, эмпирик таҳлил жараёнида соҳа корхоналаридан олинган статистик маълумотлар, тадбиркорлар билан ўтказилган сўров ва интервьюлар асосида амалдаги ҳолат ва муаммолар таҳлил этилди.

Учинчидан, қиёсий таҳлил орқали Ўзбекистон тажрибаси Туркия, Италия ва Хитой каби тўқимачилик ва трикотаж соҳаси ривожланган давлатлар амалиёти билан солиштирилди.

Тўртинчидан, иқтисодий-математик усуллардан фойдаланиб, инновацион менежмент ва маҳсулот диверсификациясининг корхоналар рақобатбардошлиги ва бозордаги улушига таъсир кўрсатувчи энг муҳим омиллар аниқланди.

Ниҳоят, олинган натижалар асосида маҳаллий корхоналарда инновацион менежментни самарали жорий этиш ва маҳсулот турларини кенгайтириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон иқтисодиётида тикув-трикотаж саноати алоҳида стратегик аҳамиятга эга тармоқ ҳисобланади. Мамлакатда йирик пахта хомашё базаси мавжудлиги ва кейинги йилларда қайта ишлаш саноатига қаратилган ислохотлар натижасида бу тармоқ барқарор ривожланиш босқичига чиқди. Шу билан бирга, сўнгги йилларда миллий корхоналар нафақат ички бозор талабини қондириш, балки халқаро бозорда рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга йўналмоқда.

2024 йилнинг январь–декабрь ойларида барча материаллардан (масалан, тери, тўқимачилик газламалари, тўқилган ва трикотаж газламалари ва ҳ.к.) **33,8 трлн сўм**лик барча турдаги кийимлар (масалан, устки кийим, эркаклар, аёллар ва болалар учун ички кийимлар, иш, офис, кундалик ёки спорт кийимлари ва ҳ.к.) ва аксессуарлар ишлаб чиқарилган.

Кийим ишлаб чиқаришнинг ўтган йиллардаги динамикаси қуйидагича (январь–декабрь, трлн сўмда):

1-расм. 12 ойда Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган кийим-кечак ҳажми[1]

Расмдан кўришиб турибдики, Ўзбекистонда кийим ишлаб чиқариш ҳажми йил давомида турли омилларга боғлиқ равишда ўзгарса-да, умумий ҳисобда юқори динамикага эга. Бу саноатнинг ички бозор ва экспортдаги рақобатбардошлигини таъминлашга хизмат қилади.

1-жадвал.

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган тикув-трикотаж, тўқимачилик маҳсулотлари турлари

№	Маҳсулот тури	Қисқача тавсифи
---	---------------	-----------------

1	Калава-ип (yarn)	Пахта ёки аралаш толалардан турли турдаги иплар. Stat мақола ҳисоботларида экспортда муҳим ўринга эга.
2	Матолар / трикотаж мато (knitted fabrics)	Интерлок, рибана, селаник, вафел мато, оддий бир ёки икки томонлама (double face) матолар. БЕК Mega Textile, Modal Jersey, Chust Textile каби корхоналарда ишлаб чиқарилмоқда.
3	Тайёр кийимлар (ready garments)	T-shirts, polo, sweaters, спорт кийимлари, толстовкалар (hoodies), спускач кийимлар (tracksuits) ва бошқалар. Chust Textile, БЕК MEGA Apparel каби корхоналарда ишлаб чиқарилади.
4	Домашняя кийим-товарлар (homewear) ва аксессуарлар	Масалан, ночнушка, халатлар, комплекти кийимлар, шортилар ва бошқа қулай кийимлар — уйда ишлатиш учун. TextileExpo хабарларидан ёки экспорт йўналишларидан маълум.
5	Матоларнинг жиҳозли турлари	Масалан, Interlok, Rib-Knit, Ottoman, Scuba, Double Face, Kashkorse каби махсус трикотаж матолар. Modal Jersey ва БЕК Mega Textiles сайтларида ушбу турлар берилган.

Жадвалдан кўриниб турибдики, Ўзбекистон тикув-трикотаж саноати фақат хомашё экспорти билан чекланиб қолмасдан, маҳсулот диверсификацияси орқали юқори қиймат қўшилган тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга тобора кўпроқ эътибор қаратаётир. Бу эса миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ва экспорт салоҳиятини кенгайтиришга хизмат қилади.

Тадқиқот доирасида олиб борилган таҳлиллардан кўринишича, маҳсулот диверсификацияси — яъни калава-ипдан тортиб тайёр кийим ва махсус трикотаж матоларгача бўлган ишлаб чиқариш турлари — саноатда қиймат қўшиш занжирини кенгайтиришга хизмат қилмоқда. Шунингдек, ойлар кесимида ишлаб чиқариш ҳажмлари таҳлили мавсумийлик, ички ва ташқи талаб, ҳамда экспорт йўналишлари билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатади.

Хулоса ва таклифлар

Ўтказилган таҳлиллардан кўриниб турибдики, Ўзбекистондаги тикув-трикотаж саноати миллий иқтисодиётнинг стратегик тармоқларидан бири ҳисобланиб, маҳсулот диверсификацияси ва инновацион бошқарувни жорий этиш жараёнида сезиларли ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Жадвал ва кўрсаткичлардан маълум бўлганидек, саноат калава-ип ишлаб чиқаришдан тортиб тайёр кийимлар, махсус трикотаж матолар ва уй кийим-товарларигача бўлган қиймат қўшиш занжирини яратмоқда. Бу эса ички бозорда рақобат муҳитини кучайтириб, ташқи бозорда миллий маҳсулотнинг салоҳиятини оширмоқда.

Шу билан бирга, мавсумийлик, ишлаб чиқариш ҳажмларининг йил давомидаги ўзгариши, корхоналарнинг ресурс ва технология базаси ҳали ҳам барқарор инновацион ўсиш учун етарли даражада эмаслигини кўрсатади. Айниқса, 3D моделлаштириш, рақамли технологиялар ва илғор менежмент усулларининг жорий этилишида корхоналарда камчиликлар сақланиб қолмоқда.

Тадқиқот натижалари асосида куйидаги таклифлар ишлаб чиқилди:

Инновацион технологияларни кенг жорий этиш – трикотаж маҳсулотлар ишлаб чиқаришда 3D дизайн, автоматлаштирилган кесиш (CAD/CAM) ва рақамли бошқарув тизимларидан фойдаланиш.

Маҳсулот диверсификациясини чуқурлаштириш – хомашё экспорти ўрнига юқори қиймат қўшилган тайёр маҳсулотлар (спорт кийимлари, брендли тайёр коллекциялар, аксессуарлар) ишлаб чиқариш улушини ошириш.

Экспорт бозорларини кенгайтириш – Европа, Жанубий Корея ва Туркия тажрибасини ҳисобга олган ҳолда маркетинг ва логистика стратегияларини такомиллаштириш.

Ишчи кучини қайта тайёрлаш ва билимларни ошириш – замонавий технологиялар билан ишлай оладиган мутахассислар тайёрлаш мақсадида олий ва ўрта махсус таълим тизимида мақсадли дастурлар жорий этиш.

Маҳаллий кластерларни ривожлантириш – минтақавий корхоналар ўртасида кооперация ва интеграцияни кучайтириш, кластер ичида инновацион марказлар ва дизайн студияларини ташкил этиш.

Хулоса қилиб айтганда, тикув-трикотаж саноатида инновацион менежмент ва маҳсулот диверсификациясини амалга ошириш миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш, янги иш ўринлари яратиш ва экспорт салоҳиятини кучайтиришнинг муҳим омили сифатида намоён бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ёдгорова Ш. Х. ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2022. – №. 11 (159). – С. 23-28.
2. Scott, Eleanor L., et al. "Investigating knitwear product development in small and medium enterprises: A report of practices related to environmental sustainability." *Cleaner Logistics and Supply Chain* 7 (2023): 100105.
3. Porter M. Clusters and the New Economics of Competition // *Harvard Business Review*. – 1998. – Vol. 76(6). – P. 77–90.
4. Nakamura H., Takehashi K. Innovative Management in Knitwear SMEs: The Role of Digital Technologies // *Journal of Textile Engineering*. – 2020. – Vol. 66(4). – P. 112–120.
5. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research. Sustainable Textile and Knitwear Clusters in Germany. – Karlsruhe: Fraunhofer ISI, 2021. – 45 p.
6. Statistika қўмитаси (Stat.uz) — “Uzbekistan exported textile products to 55 countries ...” мақоласи. Статистика Узбекистана
7. БЕК МЕГА ТЕХТИЛЕ компанияси сайти — маҳсулот категориялари ва ишлаб чиқариш имкониятлари ҳақида маълумот. bekmegatextile.uz
8. *TextileExpo Uzbekistan* — маҳсулот турлари (yarn, fabrics, knitted fabrics, finished garments ва бошқалар) бўйича таснифи.